

SANOAT RIVOJLANISHINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O`RNI

Xusanova Elinura Obidjon qizi

Islom Karimov nomidagi ToshDTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445232>

Biz bilamizki, mamlakat iqtisodiy jihatdan rivojlanishida sanoat juda katta ahamiyatga ega. **Sanoat**- deb xomashyo, material, yoqilg'i, energiya va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaruvchi yoki aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar (zavod, fabrika, kon, shaxta, elektr stansiya, ferma va hk) majmuasiga aytiladi. Sanoat xalq xo'jaligining muhim sohasidir. Sanoat ko'plab turlarga bo'linadi. Misol tariqasida konchilik sanoatini oladigan bo'lsak, bu soha mamlakat iqtisodiyotida yuqori o`rin tutadi.

O'zbekistondagi ilk konchilik korxonasi Sobiq Sovet Ittifoqi davrida kon-metallurgiya sanoatining jadal rivojlanishi yuz berishi natijasida qidirib topildi. Katta konlar, shu jumladan Qizilqum cho'lining janubi-g'arbida joylashgan dunyodagi eng yirik oltin konlaridan biri - Muruntov ochildi. Shu yerning o'zida 1958-yilda nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda oltin ishlab chiqarish va qazib olishda yetakchi o'rinlarni egallagan. Navoiy kon-metallurgiya kombinati tashkil etildi. Ba'zi geologlar bu yerni dunyodagi eng katta oltin zaxiralari ega konlardan biri deb atashadi. Hozirgi kunda O'zbekiston oltin zaxiralari bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Bugungi kunda, asosiy oltin rudalari bazalari va konlari Navoiy, Toshkent, Namangan, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida joylashgan bo'lib, ushbu hududlarda quyidagi konlar faoliyat yuritib kelmoqda: Muruntov, Myutenboy, Triada, Ajibugut, Omontoytov, Ko'kpatas, Daugyztov, Zarmitan, Gujumsoy, Sarmich, Biron, Marjonbuloq, Xondiza, Chodak, Pistali, Ko'chbuloq, Qayrog'och, Qizilolmasoy, Kovuldi, Pirmirob, Guzaksoy va boshqa konlar. Yer ostidan oltin qazib olish, shaxtalar orqali va yer yuzasida karyer hosil qilish yo'li bilan olinadi. Shu asnoda shuni aytib o'tish o'rinliki, konchilik sanoati rivoji davlat yillik iqtisodiyotining katta qismini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki bergan ma'lumotga ko'ra oltin yombilarining o'zbek so'midagi qiymati:

31.05.2024-yil

Og'irligi:	Sotish narxi:
5 gramm	4 916 000 so'm
10 gramm	9 831 000 so'm
20 gramm	19 662 000 so'm
50 gramm	49 156 000 so'm

ek oltini narxining so`nggi yillar davomida oshib borish grafi

Samarqand viloyati Qo`shrabot tumanida joylashgan Navoiy KMK AJ ga qarashli Zarmitan koni hozirgi kunda mamlakatimizda eng samarador konlardan biri hisoblanadi va yer osti usuli qazib olinadigan konidir. 1952-yilda I. H. Hamroboyev tomonidan ochilgan. 1978-yil ishga tushirilgan. 1950-yillardan keyin konda olib borilgan geologik qidiruv va geofizik tadqiqotlar natijasida oltin bor bir qancha joylar aniqlandi. Kondagi asosiy ruda minerali — oltin va kumush; qo`shimchalari: volfram, qo`rg`oshin, ruh, surma va geologik tuzilishida erta silur davri jazbuloq svitasiga taalluqli vulkanogenterrigen jinslar ishtirok etgan. O`zbekiston konchilik sanoati tarixida ilk marotaba texnik jihatdan nihoyatda murakkab hisoblangan shaxta chuqurligi 1000 metrga, diametri 6,5 metrga yetdi. Bu kelgusida yer qa`ridan har yili 850 ming tonna ma`danni yer yuzasigacha chiqarish imkonini beradi va ma`dan qayta ishlash uchun 4-gidrometallurgiya zavodiga yetkazib beriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bu konlar qanchalik uzoq muddat xizmat qilgani sayin, qanchalik ko'paygani sayin, shunchalik ishsizlar soni kamayadi, mamlakat iqtisodiyoti o'sadi va foydali qazilma ishlab chiqaruvchi yetakchi top 5 davlatlardan biriga aylanadi.

«Biz bir yilda 20 shaxta ochdik va 70 tonna oltin qazib oldik».

(O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkent yer usti metropoliteni ochilishidagi suhbatidan, 2020 y.)

References:

1. <https://zarnews.uz>;
2. www.scientificprogress.uz;
3. Рудные месторождения Узбекистана. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001. – 611 с: ил. 144; табл. 18; Библиогр. 611;
4. <https://osnovaschool.ru/>

